

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler - المحررون - Editors

Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek

04-08 Kasım/November 2025 - Antalya/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-9-9

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 01.12.2025

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي

Book of Proceedings The 19th International Symposium of the Educational Community

Editörler: *Said Assil, Sami Baskın, Esat Layek*

Kapak Resmi: Photo by Shelby Murphy Figueroa on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-9-9

1. Eğitim Araştırmaları 2. Eğitim-Öğretim 3. Sempozyum

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/education/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Sempozyum Onursal Başkanları - Honorary Presidents - الرؤساء الفخريون

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye

Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN" ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board - رئيس اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Sami Baskın – Tokat Gaziosmanpaşa University University - Türkiye

Prof. Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Esat Layek – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board / اللجنة التحضيرية

Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul – Iraq

Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan

Prof. Dr. Najem Dhaher – Carthage University - Tunisia

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye

Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba – Algeria

Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Dr. Yasser Ahmad – University of Bahrain – Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Sempozyum İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Symposium*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı – Head of The Evaluation Board - رئيس اللجنة العلمية

Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions – Morocco

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - Science and Evaluation Board - اللجنة العلمية

- Prof. Dr. Abdeljalil Manqour - University Center of Ain Temouchent - Cezayir
- Prof. Dr. Amina Yassin - University of Oran 2 - Cezayir
- Prof. Dr. Aurang Zeb Azmi - Jamia Millia Islamia University, New Delhi - Hindistan
- Prof. Dr. Bin Sheikh Asmaa - University of Djelfa - Cezayir
- Prof. Dr. Derya Yıldız - Necmettin Erbakan University – Türkiye
- Prof. Dr. Ebtesam Muhammad El-Shokrofy - Damanhur University - Egypt
- Prof. Dr. Hayaat Kitab Salmi, Mohamed Boudiaf University, M'sila - Cezayir
- Prof. Dr. Khaled Adeslam Mohamed Lamine - Dégaghine Setif2 -Algeria
- Prof. Dr. Laila Khalaf Al-Sabaan - Kuwait University President of the World Council of Arabic Language in Beirut - Kuwait
- Prof. Dr. Mahmoud M. Fathallah Al-Fawy - Menoufia University - Egypt
- Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
- Prof. Dr. Yusuf Tepeli - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Yüksel Kaştan - Akdeniz Üniversitesi
- Prof. Dr. Zinedine Mokhtari - Abi Bakr Belkaid University, Tlemcen - Cezayir
- Assoc. Prof. Dr. Ali Yıldırım - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Mehmet Ayas - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Assoc. Prof. Dr. Ramazan Diler - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
- Dr. Abedenouri El Hassane - Regional Center For Education And Training Professions - Morocco
- Dr. Abeer Farouk Albadri - Ain Shams University - Egypt
- Dr. Ali Bin Hamad Nasser Rayani - Najran University - Suudi Arabistan
- Dr. Al-Zahra Suhailia - Hassiba Ben Bouali University, Chlef - Cezayir
- Dr. Amahdouk Mohamed - Regional Academy for Education Professions and Training Beni Mellal Khenifra - Morocco
- Dr. Ghada Al-Akhdar - October 6 University - Egypt
- Dr. Hossam El Din Elsaid Mohammad Ibrahim - Nizwa University - Sultanate of Oman
- Dr. Jehan Ibrahim Khreiba - Academy of Arts - Egypt
- Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University, Lanzhou City, Gansu Province - PRC.
- Dr. Mohamed Ajmal - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Mohamed Qutb Al-Din - Jawaharlal Nehru University - India
- Dr. Said Assil - Regional Center For Education And Training Professions – Morocco

Sekreteryä - Secretariat - سکريٲريا

Firat Yılmaz

ÖN SÖZ

4–8 Kasım 2025 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilen 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu, Saybilder Topluluğu’nun koordinasyonunda; Mardin Artuklu Üniversitesi (Türkiye) ve Carthage Üniversitesi (Tunus) akademik desteğiyle başarıyla tamamlanmıştır. Eğitim bilimlerinin güncel gelişmelerini, yenilikçi yaklaşımlarını ve disiplinler arası etkileşimlerini ele alan bu sempozyum, uluslararası akademik dayanışmanın güçlü bir örneğini ortaya koymuştur.

Bu yılki sempozyumda Türkiye’den 45 bildiri; Almanya, Cezayir, Fas, Irak, Kuveyt, Mısır, Sudan, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman ve Ürdün başta olmak üzere 11 farklı ülkeden de toplam 60 bildiri olmak üzere toplam 105 bildiri sunulmuştur. Bu çeşitlilik, hem kültürlerarası akademik alışverişi zenginleştirmiş hem de farklı eğitim sistemlerinin sorunlarının ve çözüm yollarının karşılaştırmalı olarak tartışılmasına imkân sağlamıştır.

Sempozyumun temel amacı, eğitim alanındaki araştırmaları uluslararası düzeyde görünür kılmak, yeni iş birliklerine zemin hazırlamak ve öğretim süreçlerine katkı sağlayacak bilimsel üretimi teşvik etmektir. Sunulan çalışmalar; eğitim teknolojileri, öğretmen eğitimi, dijital pedagojiler, dil öğretimi, psikolojik danışmanlık, özel eğitim, sürdürülebilir eğitim politikaları ve toplumsal dönüşüm gibi geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Bu yönüyle sempozyum hem teorik hem de uygulamalı araştırmalar açısından güçlü bir bilgi birikimi ortaya koymuştur.

Bu kitap, sempozyumda sunulan çalışmaların tam metinlerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuştur. Bununla birlikte kitap, yalnızca bildirilerin bir toplamı değil; farklı kültürlerden, dillerden ve akademik geleneklerden gelen bilim insanlarının ortak aklını yansıtan bir başvuru kaynağı niteliğindedir. Kitapta yer alan araştırmaların, eğitim bilimleri alanındaki uygulayıcılara, politika geliştiricilere ve araştırmacılara ilham verecek yeni perspektifler sunması hedeflenmektedir.

Sempozyumdan çıkan en önemli sonuçlardan biri, uluslararası akademik iş birliğinin eğitsel gelişime doğrudan katkıda bulunduğu bir kez daha görülmesidir. Farklı ülkelerden araştırmacıların ortaya koyduğu deneyimler ve çözüm önerileri, eğitimde karşılaşılan ortak sorunlara karşı daha bütüncül bakabilmemizi sağlamıştır. Ayrıca etkinlik sürecinde kurulan yeni bağlantılar, ilerleyen dönemlerde ortak projelerin ve yayınların hazırlığı açısından önemli bir başlangıç oluşturmuştur.

Bu bağlamda, eğitim bilimlerine gönül veren tüm akademisyenlere şu öneriler özellikle vurgulanmalıdır:

1. Disiplinlerarası araştırmalara daha fazla yer verilmesi, sorunların bütüncül biçimde anlaşılmasına katkı sağlayacaktır.
2. Uluslararası akademik iş birliklerinin artırılması, araştırma kalitesini ve etki alanını genişletecektir.
3. Dijitalleşme ve yapay zekâ temelli araştırmalara yatırım yapılması, geleceğin öğrenme süreçlerinin daha sağlıklı kurgulanmasına olanak tanıyacaktır.
4. Akademisyenlerin saha araştırmalarını desteklemesi, eğitim politikalarının daha gerçekçi temellere dayanmasına yardımcı olacaktır.
5. Genç araştırmacıların bilimsel üretime dahil edilmesi, akademik sürdürülebilirlik açısından büyük önem taşımaktadır.

Sonuç olarak, 19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu'nun ortaya koyduğu bilgi birikimi, eğitim alanında çalışan tüm araştırmacılar için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. Bu sempozyuma katkı sunan tüm bilim insanlarına, organizasyon sürecine emek veren akademik ve idari ekiplere ve eğitime gönül veren herkese içten teşekkürlerimizi sunarız. Bu kitabın, eğitim araştırmalarına yön veren değerli bir başvuru kaynağı olması temennisiyle...

Prof. Dr. Sami Baskın
Düzenleme Kurulu Başkanı

Preface

The 19th *International Education Community Symposium*, held in Antalya between 4–8 November 2025 under the coordination of the Saybilder Community, was successfully completed with the academic support of Mardin Artuklu University (Türkiye) and Carthage University (Tunisia). Addressing the latest developments in educational sciences, innovative approaches, and interdisciplinary interactions, this symposium presented a strong example of international academic solidarity.

This year, 45 papers from Türkiye and 60 papers from 11 different countries—including Germany, Algeria, Morocco, Iraq, Kuwait, Egypt, Sudan, the Kingdom of Saudi Arabia, Tunisia, Oman, and Jordan—were presented, making a total of 105 academic contributions. This diversity enriched cross-cultural academic exchange and enabled comparative discussions on the challenges and solutions of various educational systems.

The primary purpose of the symposium was to enhance the international visibility of research in the field of education, create a platform for new collaborations, and promote scientific production that supports teaching and learning processes. The presented studies covered a wide range of fields, including educational technologies, teacher education, digital pedagogies, language teaching, psychological counseling, special education, sustainable education policies, and social transformation. In this regard, the symposium offered a strong knowledge base for both theoretical and applied research.

This book has been prepared by compiling the full texts of the studies presented at the symposium. It is not merely a collection of papers; rather, it serves as a reference source that reflects the collective intellectual contributions of scholars from different cultures, languages, and academic traditions. It is our expectation that the research in this volume will provide new perspectives for practitioners, policy makers, and researchers in the field of educational sciences.

One of the significant outcomes of the symposium is the reaffirmation that international academic cooperation directly contributes to educational development. The experiences and solutions shared by researchers from various countries allowed us to view common educational challenges from a more holistic perspective. Moreover, the new academic connections established during the event laid the foundation for future joint projects and publications.

In this context, we emphasize the following recommendations for all scholars dedicated to educational sciences:

1. Increasing interdisciplinary research will contribute to a more comprehensive understanding of educational issues.
2. Expanding international academic cooperation will enhance research quality and impact.
3. Investing in digitalization and artificial intelligence–based studies will facilitate healthier designs of future learning processes.
4. Supporting field-based research will help ground educational policies in more realistic foundations.
5. Including young researchers in academic production is essential for long-term academic sustainability.

In conclusion, the knowledge generated through the 19th International Education Community Symposium constitutes a valuable resource for all researchers working in the field of education. We extend our sincere gratitude to all scholars who contributed to this symposium, to the academic and administrative teams involved in the organizational process, and to everyone devoted to education. We hope that this book becomes an influential reference source guiding future educational research.

Prof. Dr. Sami Baskin
Chair of the Organizing Committee

المقدمة

لقد اختتم بنجاح المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية الذي عُقد في مدينة أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنظيم من مجتمع سايبيلدر، وبدعم أكاديمي من جامعة ماردين أرتوكلو (تركيا) وجامعة قرطاج (تونس). وقد تناول هذا المؤتمر أحدث التطورات في علوم التربية والمقاربات المبتكرة والتفاعلات البيئية، مقدّمًا نموذجًا قويًا للتضامن الأكاديمي الدولي.

شارك هذا العام 45 باحثًا من تركيا و 60 باحثًا من 11 دولة—من بينها ألمانيا، الجزائر، المغرب، العراق، الكويت، مصر، السودان، المملكة العربية السعودية، تونس، عُمان، والأردن—ليصل العدد الإجمالي إلى 105 بحوث. وقد أسهم هذا التنوع في إثراء التبادل الأكاديمي بين الثقافات، وفي إتاحة الفرصة لمناقشة المشكلات والتصورات التربوية في مختلف الأنظمة التعليمية من منظور مقارن.

كان الهدف الرئيس من هذا المؤتمر هو تعزيز الحضور الدولي للأبحاث التربوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الأكاديمي، وتشجيع الإنتاج العلمي الداعم لعمليات التعلم والتعليم. وقد شملت البحوث المقدمة مجالات واسعة مثل تكنولوجيا التعليم، تكوين المعلمين، البيداغوجيا الرقمية، تعليم اللغات، الإرشاد النفسي، التربية الخاصة، السياسات التربوية المستدامة والتحويلات الاجتماعية. ومن ثم، فقد قدّم المؤتمر رصيدًا معرفيًا قويًا للبحوث النظرية والتطبيقية على حد سواء.

أعدّ هذا الكتاب من خلال جمع النصوص الكاملة للأبحاث التي قدّمت في المؤتمر. وهو ليس مجرد تجميع للأوراق العلمية، بل يعدّ مرجعًا يعكس الفكر الجماعي للباحثين من ثقافات ولغات وتقاليد أكاديمية مختلفة. ونأمل أن تقدّم الدراسات الواردة فيه آفاقًا جديدة للباحثين والممارسين وصانعي السياسات في مجال علوم التربية.

ومن أبرز نتائج المؤتمر التأكيد من جديد على أن التعاون الأكاديمي الدولي يساهم مباشرة في تطوير العملية التعليمية. فقد أتاحت الخبرات والحلول التي قدّمها الباحثون من مختلف الدول رؤية أكثر شمولًا للتحديات المشتركة في التعليم. كما أسهمت العلاقات العلمية الجديدة التي نشأت خلال المؤتمر في تهيئة أرضية لمشاريع مشتركة وإصدارات علمية مستقبلية.

وفي هذا السياق، نؤكد على التوصيات الآتية للباحثين المهتمين بعلوم التربية:

1. توسيع نطاق البحوث البين-تخصصية لما لها من دور في فهم القضايا التربوية فهمًا تكامليًا.
2. تعزيز التعاون الأكاديمي الدولي بما يساهم في رفع جودة البحث العلمي وتوسيع أثره.
3. تشجيع الدراسات المتعلقة بالرقمنة والذكاء الاصطناعي لتصميم عمليات تعلم مستقبلية أكثر فعالية.
4. دعم البحوث الميدانية لترسيخ السياسات التعليمية على أسس أكثر واقعية.
5. إشراك الباحثين الشباب في الإنتاج العلمي ضمانًا لاستدامة العمل الأكاديمي.

ختامًا، يمثّل الرصيد المعرفي الذي أسفر عنه المؤتمر التاسع عشر للجالية التربوية الدولية مصدرًا مهمًا لكل الباحثين في مجال التعليم. ونوجّه شكرنا العميق لجميع العلماء الذين أسهموا في هذا المؤتمر، وللفرق الأكاديمية والإدارية التي شاركت في تنظيمه، ولكل من يضع التعليم في صدارة اهتماماته. ونأمل أن يكون هذا الكتاب مرجعًا قيمًا موجّهًا للبحوث التربوية المستقبلية.

الأستاذ الدكتور سامي باسكن

رئيس اللجنة التنظيمية

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Personel Daire Başkanlığı

Sayı : E-34233153-903.07-176180
Konu : Görevlendirme Hakkında (Prof.Dr.
Ömer BOZKURT)

25/12/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days kapsamında düzenlenecek olan aşağıda bilgileri belirtilen kongre/ sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere Üniversitemizin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

19. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

19. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi:
<https://saybildercongress.com/>

7. Uluslararası İnsan, Toplum ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırmaları Sempozyumu:
<https://saybildercongress.com/>

Prof.Dr. Yılmaz DEMİRHAN
Rektör a.
Rektör Yardımcısı

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

İçindekiler - فهرس - Contents

Dil Öğretiminde Feminist Çeviri Çözümlemesinin Eleştirel Düşünmeye Katkısı: "Uyanış" Örneği	1
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş Prof. Dr. Sami Baskın	
Hayat Bilgisi Dersinde Kavramların İncelenmesi	11
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Hayat Bilgisi Dersinde Okul Dışı Öğrenme Ortamlarının Kullanımı	17
Dr. Öğr. Üyesi Adem Arslan	
Complémentarité de l'intelligence artificielle "IA" et de l'intelligence émotionnelle "IE" en Education: quelles compétences émotionnelles peuvent réellement être entraînées par la machine?	24
El-Otmani Douha Prof. Dr. Machraoui Ghizlane	
Les histoires dans le Coran : Un moyen pédagogique pour tirer des enseignements	38
Dr. Ghizlane Machraoui	
Türkçe Eğitimi Alanında Öğrenim Gören Lisansüstü Öğrencilerin Bilimin Doğası Hakkındaki Görüşleri	54
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Melike Çınar	
Çocuklar Artık Böyle Okuyor: Bütünleşik Metinler ve Yeni Okuma Gerçekliği	71
Prof. Dr. Beytullah Karagöz Prof. Dr. Sami Baskın	
Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının Yabancı Öğrencilere Türkçe Sözcük Öğretiminde Akademik Başarıya Etkisi	79
Yasin Kanal Prof. Dr. Beytullah Karagöz	

Türkiye’de 2015-2025 Yılları Arasında Çocuk ve Spor ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların Derlenmesi.....	96
Yüksek Lisans Öğrencisi Abdurrahman Koyun	
Doç. Dr. İzzet Karakulak	
Üniversite Öğrencilerinde Sağlıklı Yaşam ve Problem Çözme Becerileri: Spor Katılımı ve Cinsiyet Farklılıklarının İncelenmesi	107
Dr. Murat Çelebi	
Üniversite Öğrencilerinin Duygusal Zekâ ve İletişim Becerilerinin İncelenmesi.....	117
Prof. Dr. Serdar Ceyhun	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Çelebi	
Dr. Öğretim Üyesi Murat Sarıkabak	
Dr. Öğretim Üyesi Cemal Özman	
Arş. Gör. Mert Ayrancı	
Yedi Kıtada Yapay Zekâ ve Dijitalleşme Eğitimi: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Perspektifinden Karşılaştırmalı Bir Analiz	125
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Aktif Yaşlanmada Eğitim Boyutu: Küresel Yaklaşımlar ve Türkiye İçin Andragojik Çıkarımlar	137
Doç. Dr. Halil Kamışlı	
Öğretmen Adaylarının Özel Gereksinimli Öğrencilerin Eğitimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları.....	147
Dr. Mehmet İnce	
Öğretmenlere Göre Okullarda Karanlık Liderlik ve Yaratıcı Düşünme Becerileri	162
Öğretmen Elif Bozacıoğlu	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlerin Profesyonellik ve Özerklik Düzeylerinin İncelenmesi	172
Öğretmen Şeyma Kaplan	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğrenme Merkezli Liderlik, Öğrenen Örgüt ve Değişme Açıklık Arasındaki İlişki	187
Öğretmen Ufuk Gültekin	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Öğretmenlerin Proaktif Davranışları ve Okul İklimi	194
Yüksek Lisans Yusuf Zeybek	
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ	
Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi.....	209
Dr. Mehmet İnce	209
Dijital Öyküleme ile Dil Öğretiminde Öğrenci Beklentileri	221
Öğr. Gör. Dr. Ayten Bülbül	
Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Ulaş Taraf	
Prof. Dr. Derya Yıldız	
Öğretmen Algılarına Göre İletişim Becerileri ve Okul Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özelliklerinin İncelenmesi.....	234
Ayşe Kalo Efe	
Seyithan Demirdağ	
Okul Öncesi Öğretmenlerin Öz-Yeterlik, Yaratıcı Düşünme ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişki	243
Yüksek Lisans Öğrencisi İmran Kaya	
Seyithan Demirdağ	

Öğretmenlere Göre Okul Müdürlerinin Liderlik Stilleri, Örgütsel Vatandaşlık ve Yıldırma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi252

Yüksek Lisans Öğrencisi Süeda Alkan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Özel Eğitim Öğretmenlerinin Mesleki Profesynellikleri ve Yaratıcı Düşünme Becerileri261

Yüksek Lisans Öğrencisi Yılmaz Kazan

Prof. Dr. Seyithan Demirdağ

Hafızlığa Hazırlık Sürecinde Tematik Ezber Yapma: Ahkâm Âyetleri Örneği.....270

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Yalçın

Tunisian Parents' Roles as Listeners in Their Children's Sharing of Negative School Memories: A Qualitative Study with Tunisian Youth285

Dr. Sarah Zaneti

Les obstructions d'apprentissage chez les élèves, stratégies et pistes correctives304

Dr. Fouzia Elbayed

La lecture de la littérature numérique comme vecteur de l'innovation pédagogique336

Dr. Fouzia Elbayed

واقع استخدام طلبة جامعة ال البيت لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية التعليمية من وجهة نظرهم 364

د. مأمون سليم الزبون

أ.د. محمد سليم الزبون

دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم 379

صالح محمود حسن عواد الحديدي

أ.د. عصام محمد عبد الرضا الناهي

- 388..... أثر استراتيجية قوة الذاكرة في تنمية التفكير الاستراتيجي لدى طلاب الصف السادس العلمي في مادة الرياضيات
م.د. رياض جمعة علي الكيلاني
- 400..... جون مكارثي والمنطق الرمزي: الجذور الفلسفية لبناء العقل الاصطناعي
م. روى زبير عبد الجبار
- 420..... التربية الرقمية الذاتية في سياق تفعيل نمط التعليم بالتناوب: أثرها على تحصيل التعلّمات وضححة الجملي
ذة. وضححة الجملي
د. منير السرحاني
- 431..... التواصل التربوي وأهميته في تعليم اللغات وتعلمها
د. مولاي عبد المالك الداودي
- 441..... تطبيق تكنولوجيا التعليم في تدريس العلوم: الكيمياء - الفيزياء نموذجاً
د. سعيد أصيل
د. عبد الرحمان قاسمي
- 452..... الخصائص السيكمومترية لمقياس اللباقة الانفعالية لدى ذوي صعوبات التعلم الاجتماعية الانفعالية في المرحلة الثانوية
بمحافظة بورسعيد في جمهورية مصر العربية
د. رضوى حسن محمد حافظ
- 480..... تطوير مناهج التربية البدنية وفق نظرية الذكاءات المتعددة: تصور مقترح
د. ذياب عوض الحجيلي
- 497..... التناوبات الحركية في عين الفعل الثلاثي وأثرها على ديدكتيك مكون التصريف
د. محمد مياة
وهيبة رفيق

- 510..... الاهمال الاجتماعي وأثره في المجتمع واساليب المعالجة في ضوء الارشاد التربوي
م.م. مروه كريم ناصر
- The Role of Modern Education Technologies in Total Quality Management to Meet the Requirements of the Labor Market 518
Reema Aloqlah
- Okullarda Örgütsel Tükenmişlik ve Öğretmen Failliği..... 535
Yüksek Lisans Öğrencisi Eren Davul
Prof. Dr. Seyithan Demirdağ
- Developing learners' lexical competence: Suggesting some modern techniques 542
Boudelaa Habiba
- Türkiye'de Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrencilerin Bulunduğu Sınıfta Derse Giren İngilizce Öğretmenlerinin Görüşleri ve Yaşadıkları Sorunların İncelenmesi 552
Dr. Öğretim Üyesi Naime Güneş Özler
- Göçmen Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Öğretmenlerin Karşılaştıkları Sorunlar: Sivas İli Örneği 564
Bilgin Çoban
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Oyun ve Fiziki Etkinlikler Dersinde Kullanılan Öğretim Stilleri..... 579
Öğretmen Uğur Erhan Dedeşah
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Oğuzhan Dalkıran
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
- Judo Yapan Öğrenciler ile Yapmayan Öğrencilerin Kaygı Düzeylerinin Karşılaştırılması 587
Deniz Çolak
Doç. Dr. Ender Eyuboğlu
Prof. Dr. Cem Sinan Aslan
Doç. Dr. İzzet Karakulak

- 596 دور النضج الاجتماعي في التنبؤ بجودة الصداقة الرياضية لدى لاعبي الشباب بكرة القدم
الحديدي صالح محمود حسن عواد
الناهي عصام محمد عبد الرضا
- Türkiye’de 2019-2024 Yılları Arasında Müsabaka Hakemleri ile İlgili Yapılan Lisansüstü Çalışmaların
Derlenmesi 607
Yüksek Lisans Fatoş Yaşa Çiçek
Doç. Dr. İzzet Karakulak607
- Türkçe Dil bilgisi Öğretiminde Oyun Tabanlı Bir Yaklaşım: İsim Tamlamalarının Öğretimine Yönelik
Zekâ Oyunu Uyarlaması 619
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Dinçer Bektaş
- Maarif Modeli Türkçe Eğitiminde Neleri Değiştirdi? 625
Prof. Dr. Sami Baskın
Doktora Öğrencisi Fırat Yılmaz
- Türk Dizilerinin Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Motivasyonuna Etkisi: Rusya Örneği 646
Prof. Dr. Sami Baskın
Anıl Yasin Özyurt
- Dinleme Eğitimi Araştırmalarına Genel Bakış: Bir Meta-Sentez Çalışması 661
Türkçe Öğretmeni Ahmet Karbuz
Prof. Dr. Beytullah Karagöz
- Uluslararası Öğrencilerin Yurt Dışında Eğitim Görme Motivasyonlarına İlişkin Bir Değerlendirme 669
Prof. Dr. Sami Baskın
Dr. Öğretim Üyesi Müjgan Bekdaş
- 689 فاعلية الوسائل التعليمية في تطوير مهارة السمع عند المتعلم
الأستاذ الدكتور حجاج عبد الفتاح

- 697 تنمية الوعي الصوتي واكتساب مهارة القراءة بالسلك الابتدائي
د. محمد مياة
- 710 توظيف الذكاء الوجداني في تعليم العربية للناطقين بها وغير الناطقين: نماذج وتطبيقات
د. سمية الناصري
- تنمية الوعي التاريخي بالتعليم الثانوي التأهيلي المغربي: مساهمة في بناء تصور ديداكتيكي دامج لمبادئ التصميم الشامل
720 للتعلم
محمد صفور
د. عبد العزيز العلوي الأمrani
- 729 تنمية المهارات الحياتية عبر تدريس الجغرافيا بالتعليم الثانوي
الدكتورة رجاء ابن ودة
- Au-delà du décodage : les soft skills comme levier de réussite pour l'apprenant dyslexique 736
Fatima Soussi
- Applied Theatre Praxis: A Therapeutic Approach to Reintegrate and Empower People with Mental
Illness..... 746
Sanae Amrani Jai

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden İncelenmesi

Dr. Mehmet İnce

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu, Türkiye

Özet

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı doğrultusunda Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen, kapsayıcı ve çağdaş bir eğitim yaklaşımıdır. Model, 21. yüzyıl becerileri ile uyumlu, fırsat eşitliğine dayalı ve her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde geliştirmeyi amaçlayan bütüncül bir sistem sunmaktadır. TYMM'nin temel felsefesi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda tüm öğrenciler için adil, erişilebilir ve kapsayıcı bir öğrenme ortamı oluşturmayı öngörmektedir.

Modelin merkezinde bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğretim anlayışı yer almaktadır. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve gereksinimlerine göre esnek gruplama, içerik uyarılma ve sürekli değerlendirme süreçleri öne çıkarılmakta; öğrenme güçlüğü yaşayan, üstün yetenekli ya da çeşitli engel gruplarına mensup öğrencilerin bireysel öğrenme yolları desteklenmektedir. Müfredatta sadeleştirme ve derinlemesine öğrenme vurgusu, özellikle özel gereksinimli öğrencilerin temel kavramlara erişimini kolaylaştırmaktadır.

Dijital içeriklerin ve teknolojinin sistematik biçimde eğitime entegre edilmesi modelin diğer önemli yönüdür. E-öğrenme platformları, artırılmış ve sanal gerçeklik uygulamaları, dijital okuryazarlık kazanımları ve erişilebilir materyaller, hem tüm öğrenciler için çağdaş bir vizyon sunmakta hem de özel gereksinimli bireylerin bağımsız öğrenme süreçlerini güçlendirmektedir.

TYMM, sosyal-duygusal öğrenme ve değerler eğitimine de güçlü bir vurgu yapmaktadır. Öz farkındalık, ilişki yönetimi, empati ve adalet gibi beceri ve değerler, kapsayıcı bir toplumsal bilinç geliştirmeyi hedeflemektedir. Ayrıca problem çözme, iş birliği, eleştirel ve yaratıcı düşünme gibi 21. yüzyıl yetkinlikleri tüm derslerde sistematik biçimde yapılandırılmıştır. Alternatif değerlendirme araçları ve bireysel profillere duyarlı ölçme süreçleri, öğrencilerin güçlü yönlerini görünür kılmayı amaçlamaktadır.

Sonuç olarak TYMM, farklı ihtiyaçlara sahip tüm öğrenciler için esnek, kapsayıcı ve yenilikçi bir eğitim modeli sunmakta; başarılı bir uygulama için öğretmen yeterliliklerinin, altyapının ve paydaş katılımının güçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, eğitim politikaları, eğitimde erişilebilirlik, özel eğitim, kapsayıcı eğitim

An Examination of the Türkiye's Century Education Model from the Perspective of Special Education

Dr. Mehmet İnce

Bolu Abant İzzet Baysal University, Bolu, Türkiye

Abstract

The Türkiye Century Education Model (TYMM) is a contemporary and inclusive educational framework developed by the Ministry of National Education in alignment with the 100th anniversary of the Republic of Türkiye. The model aims to enhance equity, accessibility, and quality in education by integrating 21st-century skills and supporting each learner's potential through a holistic and student-centered system. Grounded in the United Nations Sustainable Development Goals, TYMM envisions an equitable and accessible learning environment for all, including disadvantaged and special-needs students.

At the core of the model lies individualized and differentiated instruction. Flexible grouping, content adaptation, and continuous assessment practices are designed to address the diverse interests, abilities, and needs of learners. In this context, students experiencing learning difficulties, gifted learners, and individuals with autism or sensory and physical disabilities are supported through personalized learning pathways. Curriculum simplification and an emphasis on deep learning further facilitate the acquisition of fundamental concepts, particularly for special-needs students.

Another key feature of TYMM is the systematic integration of digital technologies into education. E-learning platforms, web-based tools, augmented and virtual reality applications, and digital literacy competencies provide a modern vision for all learners while improving access to information for students with disabilities. Accessible digital materials and technological supports enable more independent and active participation.

TYMM also prioritizes social-emotional learning and values education, embedding competencies such as self-awareness, relationship building, empathy, and responsible decision-making throughout all grade levels. Furthermore, 21st-century skills—including problem-solving, communication, collaboration, and critical and creative thinking—are aligned with all course objectives. Alternative assessment tools and individualized evaluation practices aim to reveal students' strengths more effectively.

In conclusion, TYMM offers an inclusive, flexible, and innovative educational model for students with diverse needs. Achieving sustainable success requires strengthening teacher competencies, improving physical and digital infrastructures, and enhancing stakeholder engagement.

Keywords: Türkiye's Century Education Model, education policies, accessibility in education, special education, inclusive education

Giriş

Türkiye Cumhuriyeti'nin eğitim tarihinde yeni bir dönemi başlatma iddiasıyla sunulan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM), mevcut eğitim paradigmasını temelden dönüştürmeyi hedefleyen kapsamlı bir yeniden yapılanma girişimi olarak değerlendirilebilir. Model, köklerden geleceğe şeklinde formüle edilen felsefesiyle (Millî Eğitim Bakanlığı [MEB], 2024a, 2024b), bir yandan milli ve manevi değerlere dayalı bir şahsiyet inşasını hedeflerken diğer yandan öğrencileri çağın gerektirdiği 21. yüzyıl becerileriyle donatmayı amaçlayan ikili bir vizyon sunmaktadır. Bu reform, önceki müfredat

güncellemelerinden farklı olarak, yalnızca içeriğin revizyonu ile sınırlı kalmayıp eğitimin felsefi ve pedagojik temellerinde köklü bir paradigma değişimi iddiası taşımaktadır (Yıldırım & Çalışkan, 2024). Modelin temel metinlerinde sıkça vurgulanan kapsayıcılık, fırsat eşitliği, bireysel farklılıklara duyarlılık gibi kavramlar, bu yeni vizyonun merkezinde konumlandırılmıştır.

Bu çalışmanın odak noktasını oluşturan kapsayıcı eğitim, günümüzde artık bir tercih değil küresel bir eğitim standardı ve temel bir insan hakkı olarak kabul edilmektedir. Başta özel gereksinimli bireyler olmak üzere, tüm öğrencilerin potansiyellerini en üst düzeye çıkarabilmeleri, ayrıştırılmış özel eğitim ortamlarından ziyade, farklılıkların bir zenginlik olarak görüldüğü, her öğrencinin aidiyet hissettiği ve öğrenme sürecine anlamlı katılım gösterdiği kapsayıcı ortamlarda mümkündür. Uluslararası araştırmalar, kapsayıcı eğitimin hem özel gereksinimli öğrencilerin hem de tipik gelişim gösteren akranlarının akademik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumlu etkileri olduğunu tutarlı bir şekilde ortaya koymaktadır (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018). Türkiye de bu küresel eğilime paralel olarak yasal ve politik düzeyde kapsayıcı eğitimi benimsemiş olmasına rağmen uygulamada öğretmen yeterlilikleri, fiziksel altyapı, kaynak eksiklikleri ve toplumsal tutumlar gibi alanlarda ciddi zorluklarla karşılaşmaktadır (Kazancı & Çeliköz, 2025; Kılcan & Şimşek, 2021).

Bu bağlamda çalışmanın temel amacı, TYMM'nin resmi metinlerinde ve felsefesinde yer alan ilkeleri, özel eğitim ve kapsayıcılık alanındaki yerleşik kuramsal çerçeveler ışığında eleştirel bir analize tabi tutmaktır. Bu analiz, modelin özel gereksinimli öğrenciler için sunduğu potansiyel fırsatları, barındırdığı felsefi ve pedagojik riskleri ve Türkiye'nin mevcut eğitim ekosisteminde karşılaşması muhtemel uygulama sorunlarını ortaya koymayı hedeflemektedir. Modelin kapsayıcılık söylemi, ilk bakışta uluslararası normlarla uyumlu görünse de yetkin ve erdemli insan yetiştirme (MEB, 2024a, 2024b) üzerine kurulu temel felsefesi, bu kapsayıcılık anlayışının niteliğini sorgulamayı gerektirmektedir. Evrensel insan hakları ve çeşitliliğin doğal bir zenginlik olarak kabulü temelinden beslenen bir kapsayıcılık mı, yoksa belirli bir ideal insan profiline dahil etme ve normalleştirme amacı güden bir dahil etme modeli mi önerildiği, bu çalışmanın merkezindeki sorulardan biridir. Bu doğrultuda şu temel araştırma sorularına yanıt arayacaktır:

- I. TYMM'nin temel felsefesi ve pedagojik yaklaşımı, kapsayıcı eğitimin evrensel ilkeleriyle ne ölçüde uyumludur?
- II. Modelin önerdiği müfredat, öğretim süreçleri ve değerlendirme yöntemleri, özel gereksinimli öğrencilerin bireysel farklılıklarını ve ihtiyaçlarını karşılamada ne gibi fırsatlar ve zorluklar sunmaktadır?
- III. TYMM'nin başarılı bir şekilde uygulanmasının önündeki temel yapısal, mesleki ve sosyo-kültürel engeller nelerdir?

2. Kapsayıcı Eğitim ve Bireysel Farklılıklara Yönelik Kuramsal Çerçeve

Bu bölümde, TYMM'nin özel eğitim perspektifinden analizinde kullanılacak olan kuramsal zemin oluşturulacaktır. Kapsayıcı eğitimin evrensel ilkeleri, bu ilkelerin sınıfta hayata geçirilmesini sağlayan pedagojik çerçeveler ve sosyal-duygusal gelişimin bu süreçteki rolü ele alınacaktır.

2.1. Kapsayıcı Eğitimin Evrensel İlkeleri: Salamanca'dan Günümüze

Kapsayıcı eğitimin modern anlayışının temelleri, 1994 yılında 92 hükümet ve 25 uluslararası kuruluşun katılımıyla kabul edilen UNESCO Salamanca Bildirgesi ile atılmıştır (UNESCO, 1994). Bu bildirme, herkes için okul felsefesini merkeze alarak, eğitimin temel bir insan hakkı olduğunu ve her çocuğun kendine özgü özellikleri, ilgi alanları, yetenekleri ve öğrenme ihtiyaçları olduğunu teyit etmiştir (UNESCO, 1994). Salamanca Bildirgesi'nin getirdiği en temel paradigma değişimi, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimini genel eğitim sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak tanımlamasıdır (UNESCO, 1994). Bu yaklaşıma göre, okullar tüm çocukları, bireysel farklılıklarına veya zorluklarına bakmaksızın kapsayacak şekilde sistemlerini uyarlamalıdır. Ayrıştırma, yani öğrencilerin özel okullara veya özel sınıflara yerleştirilmesi, yalnızca genel eğitim sınıfının çocuğun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığının açıkça kanıtlandığı istisnai durumlarda düşünülmelidir (UNESCO, 1994). Bu ilke, öğrencileri mevcut sisteme uyum sağlamaya zorlayan kaynaştırma modelinden, sistemi tüm öğrencilerin ihtiyaçlarına yanıt verecek

şekilde esneten kapsayıcılık modeline geçişi ifade etmektedir (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018). Kapsayıcılık, sadece fiziksel olarak bir arada bulunmayı değil tüm öğrencilerin öğrenme süreçlerine anlamlı katılımını, sosyal aidiyetini ve akademik başarısını hedefleyen çok boyutlu bir süreçtir (European Agency for Special Needs and Inclusive Education, 2018).

2.2. Farklılaştırılmış Öğretim ve Evrensel Öğrenme Tasarımı: Kapsayıcılığın Pedagojik Boyutları

Kapsayıcılık felsefesinin sınıfta somut bir pratiğe dönüşmesi, herkese aynı öğretim anlayışının terk edilmesini gerektirir. Bu noktada, farklılaştırılmış öğretim ve evrensel öğrenme tasarımı olmak üzere iki temel pedagojik çerçeve öne çıkmaktadır.

Farklılaştırılmış öğretim Carol Ann Tomlinson'un öncülüğünü yaptığı bir yaklaşımdır ve öğretmenin, sınıftaki öğrencilerin hazır bulunuşluk, ilgi ve öğrenme profillerindeki farklılıklara proaktif olarak yanıt vermesini ifade eder (Tomlinson, 1999, 2001). Bu yanıtlama süreci, dört temel sınıf unsurunun esnek bir şekilde uyarlanmasıyla gerçekleşir (Tomlinson & Imbeau, 2010):

İçerik: Öğrencilerin ne öğrendiğidir. Öğretmen, tüm öğrencilerin temel kazanımlara ulaşmasını sağlarken, bazı öğrencilere daha somut ve temel düzeyde, bazılarına ise daha karmaşık ve soyut düzeyde içerik sunabilir.

Süreç: Öğrencilerin içeriği nasıl anlamlandırdığıdır. Öğrenciler, aynı konuyu bireysel olarak, ikili gruplar halinde veya öğretmen liderliğindeki küçük gruplarda farklı etkinliklerle işleyebilirler.

Ürün: Öğrencilerin öğrendiklerini nasıl gösterdiğidir. Öğrencilere, bilgilerini bir sınavla, bir sunumla, bir posterle veya bir drama ile gösterme gibi farklı seçenekler sunulabilir.

Öğrenme Ortamı: Sınıfın fiziksel ve duyuşsal atmosferini ifade etmektedir. Sınıfta hem sessiz çalışma alanları hem de iş birliğine dayalı grup çalışma alanları oluşturmak gibi düzenlemeleri içerir.

Farklılaştırılmış öğretim, özel gereksinimli öğrencilerin genel eğitim müfredatına erişimini ve bu müfredatta başarılı olmalarını destekleyen, kanıta dayalı bir yöntem olarak kabul edilmektedir (Adare vd., 2023; Tomlinson, 2001).

Evrensel öğrenme tasarımı ise, CAST (Center for Applied Special Technology) tarafından geliştirilmiş, mimarideki evrensel tasarım ilkelerinden ilham alan bir çerçevedir. Evrensel öğrenme tasarımının temel felsefesi, öğrenme ortamlarındaki engelleri sonradan yapılacak uyarlamalarla aşmaya çalışmak yerine, en başından itibaren tüm öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak esnek ve erişilebilir materyaller ve etkinlikler tasarlamaktır. Evrensel öğrenme tasarımı beyin araştırmalarına dayanarak öğrenmenin üç temel ağ üzerinden gerçekleştiğini belirtir ve bu ağlara karşılık gelen üç ana ilke önerir:

Katılım için Çoklu Yollar Sunma: Öğrenmenin nedeni ile ilgilidir. Öğrencilerin ilgisini çekmek, motivasyonlarını sürdürmek ve öz-denetim becerilerini geliştirmek için seçenekler sunmayı hedefler.

Bilginin Sunumu için Çoklu Yollar Kullanma: Öğrenmenin nesi ile ilgilidir. Bilginin metin, ses, video, grafik gibi farklı formatlarda sunulması tüm öğrencilerin algılamasını ve anlamasını sağlamayı amaçlar.

Eylem ve İfade için Çoklu Yollar Sağlama: Öğrenmenin nasılı ile ilgilidir. Öğrencilere öğrendiklerini göstermeleri ve hedeflerine ulaşmaları için yazma, konuşma, çizme, teknoloji kullanma gibi çeşitli seçenekler sunar.

Evrensel öğrenme tasarım özellikle teknolojinin sunduğu imkanları kullanarak, öğrenme ortamlarını proaktif bir şekilde tüm öğrenciler için erişilebilir ve kapsayıcı hale getirme potansiyeli taşımaktadır.

2.3. Sosyal-Duygusal Öğrenmenin Özel Eğitimdeki Rolü

Kapsayıcı eğitim, sadece akademik kazanımlarla sınırlı değildir. Öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini de desteklemeyi hedefler. Bu alanda en yaygın kabul gören çerçeve, CASEL (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning) tarafından geliştirilen sosyal-duygusal öğrenme modelidir.

Sosyal-duygusal öğrenme bireylerin duygularını anlamaları ve yönetmeleri, olumlu hedefler belirlemeleri ve bu hedeflere ulaşmaları, başkalarına karşı empati duymaları ve göstermeleri, olumlu ilişkiler kurmaları ve sürdürmeleri ve sorumlu kararlar almaları için gerekli bilgi, beceri ve tutumları edindikleri süreç olarak tanımlanır. Bu süreç, beş temel yetkinlik alanını kapsar (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2020):

Öz-farkındalık: Kişinin kendi duygularını, düşüncelerini, değerlerini, güçlü ve zayıf yönlerini tanıma becerisi.

Öz-yönetim: Stresle başa çıkma, dürtüleri kontrol etme ve hedeflere ulaşmak için kendini motive etme gibi becerilerle duyguları ve davranışları yönetme yeteneği.

Sosyal farkındalık: Başkalarının bakış açılarını anlama, empati kurma ve farklılıklara saygı gösterme becerisi.

İlişki becerileri: İş birliği yapma, çatışmaları yapıcı bir şekilde çözme ve etkili iletişim kurma gibi sağlıklı ilişkiler kurma ve sürdürme yeteneği.

Sorumlu karar alma: Etik standartlar, güvenlik endişeleri ve sosyal normları dikkate alarak kişisel davranışlar ve sosyal etkileşimler hakkında yapıcı seçimler yapma becerisi.

Bu beceriler, özel gereksinimli öğrencilerin akran ilişkileri kurma, zorbalık gibi olumsuz deneyimlerle başa çıkma, psikolojik dayanıklılıklarını artırma ve nihayetinde topluma tam ve anlamlı katılım sağlama açısından hayati bir öneme sahiptir (Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning, 2020). Etkili bir kapsayıcı eğitim programı, sosyal-duygusal öğrenmeyi tüm müfredata entegre etmelidir.

3. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin Özel Eğitim Perspektifinden Analizi

3.1. Bütüncül Yaklaşım ve Felsefi Temeller: Fırsatlar ve Riskler

TYMM, temel felsefesini insanı ruh ve bedenden oluşan bir varlık olarak göz önüne alan bütüncül bir eğitim anlayışı üzerine inşa etmektedir (MEB, 2024b). Bu yaklaşım, özel gereksinimli öğrencilerin eğitiminde önemli bir fırsat sunmaktadır. Geleneksel olarak özel eğitime hâkim olan ve öğrenciyi eksiklikleri ve düzeltilmesi gereken yönleriyle ele alan medikal modelden uzaklaşarak, öğrencinin zihinsel, sosyal, duygusal, fiziksel ve ahlaki gelişimini bir bütün olarak önemseyen bir perspektif sunar (MEB, 2024a; Yıldırım & Çalışkan, 2024). Bu, öğrencinin akademik yetersizlikleri ile beraber tüm varlığına değer veren bir yaklaşımın kapısını aralamaktadır.

Bu bütüncül yaklaşımın felsefi altyapısı, kapsayıcılık açısından bazı ciddi riskler barındırmaktadır. Modelin ontolojik bütünlük, epistemolojik bütünlük, aksiyolojik olgunluk gibi kavramlarla (MEB, 2024a, 2024b; Yıldırım & Çalışkan, 2024) ve akliselim, kalbiselim, zevkiselim sahibi nesiller yetiştirme hedefiyle tanımladığı yetkin ve erdemli insan profili, önceden belirlenmiş normatif bir ideal sunmaktadır. Bu durum, kapsayıcı eğitimin temelini oluşturan çeşitliliğin ve farklılığın doğal bir zenginlik olarak kabulü ilkesiyle potansiyel bir çelişki yaratmaktadır. Otizm spektrum bozukluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi nörolojik farklılıklar veya alışlagelmişin dışında öğrenme ve düşünme biçimleri, bu bütünlük ve selim olma tanımları içinde nasıl bir yer bulacaktır? Bu felsefi çerçevenin, öğretmenler tarafından normal ve anormal arasında yeni sınırlar çizen, farklılıkları birer eksiklik veya olgunlaşmamışlık olarak gören ve öğrencileri bu ideal profile uydurmaya çalışan dışlayıcı bir uygulamaya dönüşme riski bulunmaktadır (Türk Psikologlar Derneği, 2024). Kapsayıcılık, farklılıkları ortadan kaldırmayı değil birlikte var olmayı ve her farklılığa değer vermeyi gerektirir. Modelin felsefesi, bu noktada bir netlik sunmamakta ve dahil etmenin, benzeştirme anlamına gelip gelmediği sorusunu açığa bırakmaktadır.

3.2. Müfredat Yapısı ve İçerik

TYMM'nin öne çıkan özelliklerinden biri, müfredatta sadeleştirme ve derinlemesine öğrenmeye yaptığı vurgudur. Bu yaklaşım, özellikle öğrenme güçlüğü yaşayan, zihinsel yetersizliği olan veya dikkatini odaklamakta zorlanan öğrenciler için önemli bir potansiyel taşımaktadır. Bilgi yoğunluğunun azaltılması

ve temel kavramların daha fazla zaman ayrılarak işlenmesi, bu öğrencilerin öğrenme sürecine daha etkin katılımını ve temel kazanımlara ulaşmasını kolaylaştırabilir.

Modelin beceriler çerçevesi ve erdem-değer-eylem çerçevesi (MEB, 2024a; Yıldırım & Çalışkan, 2024), kapsayıcı eğitimin sosyal ve duyuşsal boyutlarıyla doğrudan ilişkilidir. Özellikle sosyal-duygusal öğrenme becerileri, problem çözme, eleştirel düşünme gibi yetkinliklerin tüm ders hedefleriyle ilişkilendirilmesi öğrencilerin bütüncül gelişimini destekleyen olumlu bir adımdır. Erdem-değer-eylem çerçevesinde yer alan adalet, saygı, sorumluluk, empati ve yardımseverlik gibi değerler (MEB, 2024a; Yıldırım & Çalışkan, 2024), tüm öğrencilerin birbirlerinin farklılıklarını kabul ettiği, destekleyici ve pozitif bir sınıf iklimi oluşturulması için temel teşkil eder. Bu değerlerin içselleştirilmesi, akran zorbalığının önlenmesi ve özel gereksinimli öğrencilerin sosyal kabulünün artırılması açısından kritik öneme sahiptir. Buna karşın değerler eğitiminin uygulanma biçimi de önemlidir. Bu değerlerin, tüm farklılıkları kucaklayan evrensel bir etik anlayışıyla mı, yoksa belirli bir kültürel veya ahlaki çerçeveyi dayatan bir yaklaşımla mı sunulacağı, uygulamanın kapsayıcılığını belirleyecektir (Türk Psikologlar Derneği, 2024).

3.3. Öğretim Süreçleri: Bireyselleştirme ve Farklılaştırma Vurgusunun Kuramsal Karşılığı

TYMM'nin pedagojik vaatlerinin en somut olduğu alan, bireyselleştirilmiş ve farklılaştırılmış öğretim anlayışını merkeze almasıdır. Model, yarıştırmacı ve ayırıcı anlayışlardan uzak, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran farklılaştırılmış öğretim yaklaşımını benimsediğini açıkça ifade etmektedir (MEB, 2024a; 2024b). Bu söylem, kapsayıcı eğitimin pedagojik temelleriyle güçlü bir uyum göstermektedir. Ancak bu kavramların model metinlerinde ne kadar derinlikli ve kuramsal temellere uygun olarak ele alındığını görmek için, farklılaştırılmış öğretim ve evrensel öğrenme tasarımı çerçeveleriyle sistematik bir karşılaştırma yapmak gerekmektedir. Aşağıdaki tablo (Tablo 1), TYMM'nin temel pedagojik ilkelerinin, bu iki yerleşik kuramsal çerçevedeki karşılıklarını analiz etmektedir.

Tablo 1: TYMM İlkelerinin Kapsayıcı Eğitim Çerçevesiyle Karşılaştırılması

TYMM İlkesi/Vurgusu	Farklılaştırılmış Öğretim ile İlişkisi	Evrensel Öğrenme Tasarımı ile İlişkisi
Her öğrencinin yetenek gereksinimlerini dikkate alma	İlgi, Öğrencinin hazır bulunuşluk ve profiline göre öğretimi ilkesiyle doğrudan örtüşür (Tomlinson, 2001).	Katılım ilkesiyle uyumludur. Öğrencilerin ilgi alanlarına ve motivasyonlarına hitap ederek öğrenme sürecine dahil edilmesini hedefler.
İçerik uyarlama ve sadeleştirme	ve içeriğin farklılaştırılmasına karşılık gelir. Öğrencilere farklı okunabilirlik düzeylerinde farklı formatlarda (görsel, işitsel, metinler sunmak, temel kavramlara odaklanmak gibi stratejileri içerir (Tomlinson & Imbeau, 2010).	İlişkilidir. Bilginin farklı formatlarda (görsel, işitsel, metin) sunularak anlaşılmasını kolaylaştırmayı amaçlar.
Esnek yöntemleri	gruplama Sürecin farklılaştırılmasının temel bir bileşenidir. Esnek gruplama, öğrencilerin dayalı öğrenmeyi ve akran desteğini ihtiyaçlarına göre bireysel, ikili veya küçük gruplar halinde çalışmalarına olanak tanır (Tomlinson, 1999).	Katılım ilkesini destekler. İş birliğine dayalı öğrenmeyi ve akran desteğini teşvik eder.
Alternatif değerlendirme (proje, performans görevi)	Ürünün farklılaştırılmasıdır. Öğrencilere farklı yollarla (yazılı, sözlü, sanatsal) gösterme seçeneği sunar (Tomlinson, 2001; Tomlinson & Imbeau, 2010).	Eylem ve ifade ilkesinin merkezindedir. Öğrencilere bildiklerini göstermeleri için çeşitli araçlar sunmayı hedefler.
Erişilebilir materyaller teknoloji	dijital Öğrenme ortamının ve içeriğin ve farklılaştırılmasında kullanılır. Metin yazılımları, dijital manipülatifler içerir (Tomlinson & Imbeau, 2010).	Temel uygulama alanıdır. Eylem ve ifade ilkesi, erişilebilir materyallere ve destekleyici teknolojilere erişimi optimize etmeyi vurgular.

Tablo 1'in gösterdiği gibi, TYMM'nin pedagojik söylemi, farklılaştırılmış öğretim ve evrensel öğrenme tasarımı temel ilkeleriyle önemli ölçüde örtüşmektedir. Bu durum, modelin, doğru anlaşıldığı ve uygulandığı takdirde, Türkiye'deki sınıfları daha kapsayıcı hale getirme potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir. Bu konuda temel risk, bu kavramların sadece birer slogan olarak kalması ve öğretmenlere bu yaklaşımları nasıl uygulayacaklarına dair yeterli kuramsal derinlik ve pratik rehberlik sunulmamasıdır.

3.4. Teknolojinin Entegrasyonu

TYMM, e-öğrenme platformları, web tabanlı uygulamalar, artırılmış ve sanal gerçeklik gibi dijital içeriklerin ve teknolojilerin eğitim sürecine entegrasyonuna özel bir önem atfetmektedir. Bu vurgu, özel gereksinimli öğrenciler için hem büyük fırsatlar hem de potansiyel engeller içermektedir. Fırsat boyutu, teknolojinin öğrenmeyi kişiselleştirme ve erişilebilir kılma gücünden kaynaklanmaktadır. Görme engelli bir öğrenci için metinleri sese dönüştüren yazılımlar, işitme engelli bir öğrenci için ders anlatımlarını alt yazıya çeviren uygulamalar veya fiziksel engeli olan bir öğrencinin sanal bir laboratuvarında deney yapabilmesi, teknoloji sayesinde mümkün olmaktadır. Bu tür yardımcı teknolojiler, özel gereksinimli bireylerin öğrenme ortamındaki engelleri aşarak daha bağımsız ve aktif katılımcılar olmalarını sağlar.

Teknolojinin dahil edilmesi, otomatik olarak kapsayıcılığı garanti etmez. Eğer geliştirilen dijital içerikler ve platformlar, en başından evrensel tasarım ilkeleri gözetilerek erişilebilir standartlarda tasarlanmazsa, teknoloji bir kolaylaştırıcı olmak yerine yeni bir engel haline gelebilir. Sadece fare ile kontrol edilebilen bir eğitim yazılımı, motor becerilerinde zorluk yaşayan bir öğrenciyi dışlayabileceği gibi bu tarz bireysel özelliklere dikkat edilmelidir. Bu nedenle, TYMM kapsamında geliştirilecek tüm dijital kaynakların, farklı engel gruplarının ihtiyaçlarına yönelik erişilebilirlik denetimlerinden geçirilmesi ve öğretmenlere bu teknolojileri etkili bir şekilde kullanmaları için eğitim verilmesi kritik bir zorunluluktur.

3.5. Ölçme ve Değerlendirme: Alternatif Yaklaşımlar

TYMM'nin özel eğitim perspektifinden en umut verici yönlerinden biri, ölçme ve değerlendirme anlayışında getirdiği yeniliklerdir. Model, geleneksel, sonuç odaklı ve genellikle standartlaştırılmış testlere dayalı ölçme yöntemlerinden uzaklaşarak, proje, performans görevi, portfolyo gibi süreci de değerlendiren alternatif yöntemleri önermektedir. Bu yaklaşım, yapılandırmacı öğrenme anlayışıyla uyumludur ve özel gereksinimli öğrencilerin değerlendirilmesinde devrim niteliğinde bir potansiyel taşır (Demirel, 2005). Standart testler, genellikle özel gereksinimli öğrencilerin gerçek potansiyellerini ve bilgilerini yansıtmakta yetersiz kalır. Öğrenme gücünü olan bir öğrenci, bildiği bir konuyu yazılı bir sınavda ifade edemeyebilirken aynı konuyu sözlü bir sunumla veya bir projeye başarıyla sergileyebilir. Portfolyo gibi araçlar, öğrencinin belirli bir dönemdeki gelişimini somut ürünler üzerinden izleme imkânı sunar (Demirel, 2005). Modelin değerlendirme süreçlerinde bireysel profillerin gözetilmesi bu bağlamda son derece önemlidir. Bu ilke, her özel gereksinimli öğrenci için yasal bir zorunluluk olan Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hedeflerinin değerlendirilmesiyle doğrudan entegre edilmelidir. Alternatif değerlendirme yöntemleri, BEP'te yer alan bireysel hedeflere öğrencinin ne ölçüde ulaştığını, güçlü ve zayıf yönlerini ve gelişim sürecini çok daha zengin ve anlamlı bir şekilde ortaya koyma imkanı sunar. Bu yaklaşımın başarısı, öğretmenlerin dereceli puanlama anahtarı (rubrik) gibi geçerli ve güvenilir değerlendirme araçlarını geliştirme ve kullanma becerilerine bağlı olacaktır (Demirel, 2005).

4. Uygulamadaki Zorluklar ve Sürdürülebilirlik

TYMM'nin kâğıt üzerindeki felsefesi ve vaatleri ne kadar ilerici olursa olsun, başarısı sahadaki uygulamaya ve mevcut eğitim ekosisteminin bu reformu ne ölçüde destekleyebileceğine bağlıdır. Bu bölümde, modelin uygulanmasının önündeki üç kritik zorluk alanı ele alınacaktır: öğretmen yeterlilikleri, altyapı, kaynaklar ve paydaş katılımı.

4.1. Öğretmen Yeterlilikleri ve Mesleki Gelişim İhtiyacı

Her eğitim reformunun kilit uygulayıcısı öğretmendir. TYMM'nin başarısı da büyük ölçüde öğretmenlerin modeli benimsemesine ve onun gerektirdiği pedagojik becerileri sınıf içinde etkili bir şekilde uygulayabilmesine bağlıdır. Ancak modelin talep ettiği farklılaştırılmış öğretim, evrensel öğrenme tasarımı, teknoloji entegrasyonu ve alternatif değerlendirme gibi yetkinlikler, Türkiye'deki mevcut öğretmen yetiştirme programlarında ve hizmet içi eğitimlerde yeterli düzeyde yer almamaktadır (Kazancı & Çeliköz, 2025). Birçok öğretmen, kapsayıcı eğitim ve özel gereksinimli öğrencilerin ihtiyaçları konusunda sınırlı bilgiyle mezun olmakta ve meslek hayatına atılmaktadır (Kazancı & Çeliköz, 2025).

Uluslararası literatür, öğretmenlerin farklılaştırılmış öğretimi uygulamada karşılaştığı zorlukların evrensel olduğunu göstermektedir. Zaman kısıtlılığı, kalabalık sınıflar, uygun materyal ve kaynak eksikliği, planlama yükünün ağırlığı ve değerlendirme zorlukları, öğretmenlerin en sık dile getirdiği engellerdir (Adare vd., 2023). Türkiye'deki öğretmenler de benzer sorunlarla boğuşmaktadır (Kazancı & Çeliköz, 2025). Bu koşullar altında, öğretmenlerden bir anda TYMM gibi karmaşık ve yeni bir pedagojik yaklaşımı benimsemelerini beklemek gerçekçi değildir. Modelin 2-6 Eylül tarihleri arasında planlanan 3 günlük teorik ve uygulamalı öğretmen eğitimleri, bu derin ve köklü mesleki dönüşüm

ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. TYMM'nin başarılı olabilmesi için, bir defalık seminerler yerine, öğretmenlere sürekli, uygulamalı, sınıf içi koçluk ve mentorluk desteği sunan, meslektaş iş birliğine dayalı ve sürdürülebilir bir mesleki gelişim programının ulusal düzeyde tasarlanması ve uygulanması mutlak bir zorunluluktur.

4.2. Fiziksel ve Dijital Altyapı

TYMM'nin teknoloji entegrasyonu ve esnek öğrenme ortamları gibi hedefleri, okulların yeterli fiziksel ve dijital altyapıya sahip olmasını gerektirir. Ancak Türkiye'deki okullar arasında bu konuda derin bir uçurum bulunmaktadır (Terzi, 2014). Birçok okulda, özellikle fiziksel engeli olan öğrenciler için temel erişilebilirlik standartları (rampa, asansör, erişilebilir tuvaletler) dahi karşılanmamaktadır (İnce, 2020). Benzer şekilde, internet erişimi, akıllı tahta, bilgisayar laboratuvarı gibi teknolojik donanımlar da okullar arasında büyük farklılıklar göstermektedir. Bu altyapı ve kaynak eşitsizlikleri, TYMM'nin kapsayıcılık hedefini temelden baltalama riski taşımaktadır. Kaynakları yeterli olan, genellikle sosyo-ekonomik olarak avantajlı bölgelerdeki okullar, modelin gerektirdiği yenilikleri daha kolay uygulayabilirken, kaynakları kısıtlı olan okullar bu sürecin gerisinde kalacaktır. Bu durum, eğitimde mevcut olan fırsat eşitsizliğini azaltmak yerine daha da derinleştirebilir. Merkezi düzeyde tasarlanan bir reformun, yereldeki farklı koşulları ve ihtiyaçları göz ardı etmesi, en büyük uygulama risklerinden biridir. Bu nedenle, modelin uygulanmasına paralel olarak, okullar arası kaynak eşitsizliklerini gidermeye yönelik adil ve ihtiyaç temelli bir finansman modelinin hayata geçirilmesi gerekmektedir.

4.3. Paydaş Katılımı

Özel gereksinimli bir çocuğun eğitiminde başarının en önemli anahtarlarından biri, okul ile aile arasındaki güçlü iş birliğidir (Batu & Kırcaali-İftar, 2005; Fiedler vd., 2007 Dayı vd., 2025). Aileler, çocuklarının en iyi tanıyan kişilerdir ve onların eğitim sürecine aktif katılımı, kazanımların kalıcılığı ve genellenebilirliği açısından kritiktir (Fiedler vd., 2007). Türkiye'de ailelerin eğitim sürecine katılımı önünde çeşitli engeller bulunmaktadır. Ailelerin kendi eğitim düzeyleri, sosyo-ekonomik koşulları, çalışma saatleri, özel gereksinimli bir çocuğa sahip olmanın getirdiği psikolojik ve sosyal zorluklar, okul personeliyle yaşanan iletişim sorunları ve sistemin karmaşıklığı gibi faktörler, katılımı olumsuz etkilemektedir (Sucuoğlu & Kargın, 2006).

TYMM gibi yeni, felsefi dili yoğun ve karmaşık bir modelin, ailelerin süreci anlamasını ve katılımını daha da zorlaştırma potansiyeli vardır. Bu noktada, okul yöneticilerine ve öğretmenlere proaktif bir rol düşmektedir. Okulların, aileleri model hakkında basit ve anlaşılır bir dille bilgilendirmesi, beklentilerini netleştirilmesi ve katılım için davetkar, esnek ve yapılandırılmış kanallar (veli toplantıları, atölyeler, ev ziyaretleri) oluşturması hayati önem taşımaktadır (Sucuoğlu & Kargın, 2006). Okul yöneticilerinin, ailelerle okul personeli arasında güvene dayalı, işbirlikçi bir ortaklık kültürü oluşturmadaki liderlik rolü, bu sürecin başarısını doğrudan etkileyecektir (Sucuoğlu & Kargın, 2006). Bu noktada, TYMM'nin uygulanmasında temel bir paradoks ortaya çıkmaktadır. Model, MEB tarafından merkezîyetçi ve yukarıdan aşağıya bir reform olarak sunulmaktadır (MEB, 2024a). Bu, Türkiye'nin merkezîyetçi eğitim yönetimi geleneğiyle uyumludur. Modelin özünde talep ettiği kapsayıcı pedagojiler, doğası gereği esneklik, yerel bağlama uyum ve öğretmen özerkliği gerektirir (Tomlinson, 1999). Kapsayıcı bir sınıf kültürü, standart reçetelerle değil, o sınıftaki öğrencilerin, öğretmenin ve ailelerin dinamikleriyle organik olarak inşa edilir. Merkezi bir yapının, yerel düzeyde özerklik gerektiren bir felsefeyi dayatması, merkezîyetçi bir kapsayıcılık paradoksu yaratır. Bu gerilimin yönetilememesi, modelin sahadaki uygulamasını yüzeysel ve etkisiz kılabilir.

Sonuç ve Öneriler

Bu çalışma, TYMM'yi özel eğitim ve kapsayıcılık perspektifinden eleştirel bir analize tabi tutmuştur. Analiz sonucunda, modelin ikili bir yapıya sahip olduğu görülmektedir: Söylem düzeyinde ilerici ve kapsayıcı bir vizyon sunarken, felsefi temellerinde ve uygulama koşullarında ciddi riskler ve zorluklar barındırmaktadır.

TYMM, bireysel farklılıklara duyarlı, farklılaştırılmış öğretimi benimseyen, teknoloji destekli, bütüncül ve beceri odaklı bir eğitim vizyonu sunarak Türkiye’de kapsayıcı eğitimi ileriye taşıma potansiyeline sahiptir. Müfredatın sadeleştirilmesi, sosyal-duygusal öğrenmeye yapılan vurgu ve özellikle alternatif ölçme-değerlendirme yöntemlerinin benimsenmesi, özel gereksinimli öğrencilerin eğitime erişimi, katılımı ve başarısı için önemli fırsatlar sunmaktadır. Modelin pedagojik ilkeleri, uluslararası kabul görmüş farklılaştırılmış öğretim ve evrensel öğrenme tasarımı çerçeveleriyle dikkate değer bir uyum göstermektedir.

Bu potansiyelin hayata geçmesi, üç temel alandaki sorunların aşılmasına bağlıdır. Birincisi, modelin yetkin ve erdemli insan felsefesinin, nörolojik ve bireysel farklılıkları bir zenginlik olarak gören kapsayıcılık anlayışıyla nasıl bağdaştırılacağına netleştirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, bu felsefe normatif ve dışlayıcı bir uygulamaya dönüşme riski taşımaktadır. İkincisi, modelin talep ettiği ileri düzey pedagojik beceriler ile öğretmenlerin mevcut yeterlilikleri arasındaki derin uçurumun kapatılması gerekmektedir. Son olarak, okullar arasındaki altyapı ve kaynak eşitsizlikleri, aile katılımının önündeki engeller ve merkezîyetçi reform anlayışının doğası, modelin sürdürülebilirliği önündeki en büyük yapısal engellerdir. Bu bulgular ışığında, TYMM'nin kapsayıcılık hedeflerine ulaşabilmesi için aşağıdaki öneriler sunulmaktadır:

Politika Yapıcılar için:

- TYMM'nin uygulanmasını desteklemek üzere, özellikle öğretmen eğitimi, materyal geliştirme ve teknolojik altyapı için özel bir bütçe ve detaylı bir eylem planı oluşturulmalıdır.
- Öğretmenlerin mesleki gelişimi için, kısa süreli seminerler yerine, üniversitelerle iş birliği içinde, uzun süreli, uygulamalı, mentorluk ve koçluk desteği içeren ulusal bir strateji geliştirilmelidir.
- Okullar arası kaynak eşitsizliklerini azaltacak, ihtiyaç temelli ve adil bir finansman modeli hayata geçirilerek, reformun yeni eşitsizlikler yaratması önlenmelidir.
- Modelin uygulanmasında, merkezi bir çerçeve sunulurken, okullara ve öğretmenlere pedagojik uygulamalar konusunda anlamlı bir özerklik ve esneklik tanınmalıdır.

Öğretmen Yetiştirme Kurumları için:

- Eğitim fakültelerinin müfredatları acilen güncellenmeli, tüm öğretmen adaylarına farklılaştırılmış öğretim, evrensel öğrenme tasarımı, kapsayıcı sınıf yönetimi ve özel gereksinimli öğrencilerle çalışma konularında zorunlu ve uygulamalı dersler eklenmelidir (Kazancı & Çeliköz, 2025).
- Teorik bilginin yanı sıra, öğretmen adaylarının farklı öğrenci gruplarıyla çalıştıkları uzun süreli staj imkanları artırılmalıdır.

Okul Yöneticileri ve Öğretmenler için:

Okul düzeyinde, öğretmenlerin iyi uygulamaları paylaştığı, karşılaştıkları sorunlara birlikte çözüm aradığı mesleki öğrenme toplulukları oluşturulmalıdır.

Aile katılımını desteklemek için, ailelerin ihtiyaç ve koşullarını gözeten, davetkar ve yapılandırılmış programlar (bilgilendirme toplantıları, atölyeler, iletişim kanalları) geliştirilmelidir.

Öğretmenler, reformun tüm unsurlarını bir anda uygulamaya çalışmak yerine, mevcut kaynaklarla uygulanabilecek küçük ölçekli farklılaştırma stratejileriyle (ör. bir derste öğrencilere ürün için seçenek sunmak) işe başlayarak özgüven ve deneyim kazanmalıdır (Tomlinson, 2001; Adare vd., 2023).

Sonuç olarak, TYMM Türkiye’nin kapsayıcı eğitim yolculuğunda önemli bir kavşak noktasıdır. Modelin başarısı, felsefi söylemlerin ötesine geçerek, sahadaki en temel aktör olan öğretmeni güçlendirecek, okullar arasındaki eşitsizlikleri giderecek ve tüm paydaşları sürece anlamlı bir şekilde dahil edecek somut, kararlı ve iyi finanse edilmiş politikalara bağlı olacaktır.

Kaynakça

- Adare, A. D., Chen, J., & Amara, T. (2023). Differentiated instruction in mathematics education: A qualitative study on teachers' practices and challenges. *Journal of Pedagogical Research*, 7(1), 1-18.
- Batu, E. S., & Kircaali-İftar, G. (2005). *Kaynaştırma*. Kök Yayıncılık.
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2020). CASEL's SEL framework: What are the core competence areas and where are they promoted?. (<https://casel.org/wp-content/uploads/2020/12/CASEL-SEL-Framework-11.2020.pdf>)
- Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (t.y.). Fundamentals of SEL. Alınan tarih: 2024. <https://casel.org/fundamentals-of-sel/>
- Dayı, E., İnce, M., Ataman, S. A., & Aksoy, V. (2025). Türkiye'deki özel eğitim öğretmenlerinin iş birliği çabaları. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi*, 26(2), 215-233. <https://doi.org/10.21565/ozegitimgergisi.1488696>
- Demirel, Ö. (2005). *Eğitimde program geliştirme*. Pegem Akademi Yayıncılık.
- European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2018). *Evidence of the link between inclusive education and social inclusion: Final summary report*. EASNIE.
- Fiedler, C. R., Simpson, R. L., & Clark, D. M. (2007). *Parents and families of children with disabilities: Effective school-based support services*. Pearson/Merrill Prentice Hall.
- İnce, M. (2020). *Türkiye'de bütünleştirmenin uygulanabilirliğiyle ilgili özel eğitim öğretmeni yetiştiren akademisyenlerin görüşleri*. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.
- Kazancı, M., & Çeliköz, N. (2025). Kapsayıcı eğitim araştırmalarında güncel eğilimler. *ASA Dergisi*, 3(1), 72-90. <https://doi.org/10.71313/asa.1698202>
- Kılcan, B., & Şimşek, Ü. (2021). Kapsayıcı eğitime yönelik farkındalık ölçeğinin geliştirilmesi: geçerlik ve güvenirlik çalışması *Anadolu Kültürel Araştırmalar Dergisi*, 5(2), 120-130. <https://doi.org/10.15659/ankad.v5i2.149>
- Loreman, T., Forlin, C., & Sharma, U. (2014). *Measuring inclusive education*. Emerald Group Publishing.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2024a). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli*. <https://tymm.meb.gov.tr>
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2024b). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ortak metni*. https://necipfazilkisakurekal.meb.k12.tr/meb_iys_dosyalar/52/04/972979/dosyalar/2024_06/21234_634_tyrkiye_yyzyl_maarif_modeli_ortak_metni.pdf
- Sucuoğlu, B., & Kargın, T. (2006). *İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler*. Kök Yayıncılık.
- Terzi, A. R. (2014). Çokkültürlü eğitim ve Türkiye'de çokkültürlü eğitimin gerekliliği. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 4(1), 83-93.
- Tomlinson, C. A. (1999). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners*. ASCD.
- Tomlinson, C. A. (2001). *How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms* (2. bs.). ASCD.
- Tomlinson, C. A., & Imbeau, M. B. (2010). *Leading and managing a differentiated classroom*. ASCD.
- Türk Psikologlar Derneği. (2024). *Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli raporu*. <https://psikolog.org.tr/belgeler/turkiye-yuzyili-maarif-modeli-raporu-01-08-2024-041ch.pdf>

UNESCO. (1994). *The Salamanca statement and framework for action on special needs education*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000098427>

UNESCO. (2001). *Understanding and responding to children's needs in inclusive classrooms: A guide for teachers*. UNESCO.

UNESCO. (2009). *Policy guidelines on inclusion in education*. UNESCO.

UNESCO. (2017). *A guide for ensuring inclusion and equity in education*. UNESCO.

Yıldırım, Y., & Çalışkan, A. (2024). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin 21. Yüzyıl insan profili açısından değerlendirilmesi. *Elektronik Eğitim Bilimleri Dergisi*, 13(26), 204-220. <https://doi.org/10.55605/ejedus.1548121>

يشكل هذا الكتاب ثمرةً علمية قيّمة لـسيمنار المؤتمر الدولي التاسع عشر للمجتمع التربوي الذي انعقد في أنطاليا خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2025، بتنسيق من مجموعة سايبيلدر ودعم أكاديمي من جامعتي ماردن أرنتوكلو (تركيا) وقرطاج (تونس). وقد جمع هذا الحدث نخبة من الباحثين من تركيا وأحد عشر بلداً آخر، مما أتاح فضاءً حيويًا لتبادل الخبرات ومناقشة قضايا التربية في سياقات متعددة.

يضم هذا الكتاب مجموعة من الأبحاث التي تناولت أحدث الاتجاهات في التعليم، من التكنولوجيا التربوية والتعليم اللغات إلى سياسات التعليم المستدام والإرشاد النفسي والتربية الخاصة. ولا يُعدّ مجرد تجميع لأوراق علمية، بل مرجعاً يعكس تنوع التجارب وتكامل الرؤى بين الباحثين.

نأمل أن يقدم هذا العمل إضافة نوعية للباحثين والممارسين، وأن يساهم في تعزيز جسور التعاون العلمي الدولي في ميدان التربية.

ISBN - 978-625-98855-9-9